

La inteligencia artificial en los entornos de violencia de género digital *Artificial intelligence in contexts of digital gender-based violence*

María Cecilia Pistoia¹
Universidad de Buenos Aires

Resumen: El presente trabajo tiene dos finalidades: por un lado, demostrar que la violencia digital desplegada por el hombre machista hacia las mujeres mediante las plataformas digitales no es una nueva forma de agresión, es la misma violencia que el hombre misógino viene ejerciendo históricamente, pero con la particularidad que en esta era digital por la cual nos encontramos transitando a nivel global encontró nuevos ámbitos para ejecutarla, como lo son los espacios tecnológicos. Por otra parte, el objetivo es visibilizar que la inteligencia artificial se convirtió en

¹ Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Dr. Honoris Causa por la Universidad Ateneo de Tlalnepan (México), el Colegio Contable Jurídico Humanista (México) y la Euroamericana - Fundación Internacional (Colombia). Parlamentaria Mundial de la Educación. Titular de Estudio Jurídico Integral Dra. Pistoia & Asociados. Especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Investigadora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Mediadora Prejudicial. Consultora Profesional. Capacitadora de abogados y profesionales de la Multidisciplina sobre diferentes materias del Derecho de Familia. Docente Invitada para Diplomaturas en diferentes países. Coordinadora Internacional de la International Human Rights Commission Global –IHRCG- en Hispanoamérica. Directora de la Revista “América sin Fronteras” en Argentina. (México). Directora del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Miembro activo de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, Capítulo Argentina. Representante en Argentina de la Red de Investigadores de CLAE (Centro Latinoamericano de Estudios Científicos – República Dominicana). Directora Internacional de Compliance y Gobernanza en Derecho de Familia, de los Niños, Sucesiones, de la Comisión Internacional de Apoyo en Compliance y Gobernanza de la Orden de la Abogacía Colombiana – O.A.C. Miembro Activo de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, Capítulo Argentina (RAEIDHyH) en condición de Socia Adherente. Miembro de REDALC – Red de Derecho de América Latina y El Caribe – Universidad de Atacama – Chile. Miembro del Colegio Internacional de Estudios de Estudios Jurídicos de Excelencia Ejecutiva (CIDEJ) – Capítulos de Argentina y de Colombia. Miembro Honorario y Delegada Internacional en la República Argentina – Asociación Lumen Gentium, Perú. Coordinadora de Comisiones en el XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar Desarrollado en Mar del Plata, a través del Congreso Virtual de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Morón. Integrante del Foro de Institutos de Derecho de Familia de la provincia de Buenos Aires. Docente en Seminarios y Cursos de Capacitación. Integrante del equipo docente del Curso de Formación para el Abogado del Niño, Colegio de Abogados de Morón, provincia de Buenos Aires. Autora de artículos científicos. Coautora de obras jurídicas nacionales e internacionales. Conferencista nacional e internacional.

uno de los recursos más peligrosos y amplificadores de la ciberviolencia de género, causándole a las mujeres daños reales.

Palabras claves: Violencia; agresor; víctima; mujer; inteligencia; artificial; internet; correo; WhatsApp; redes; dispositivos; vulneración; derechos; daños.

Abstract: This study has two objectives: on the one hand, to demonstrate that digital violence perpetrated by sexist men against women via digital platforms is not a new form of aggression, but rather the same violence that misogynistic men have historically perpetrated, with the distinction that in this digital age we are currently navigating on a global scale, it has found new arenas in which to be carried out, such as technological spaces. On the other hand, the aim is to highlight that artificial intelligence has become one of the most dangerous resources and amplifiers of gender based cyber violence, causing real harm to women.

Keywords: Violence; aggressor; victim; woman; artificial intelligence; internet; email; WhatsApp; networks; devices; violation; rights; damages.

1. Introducción

Es menester indicar que el artículo 4 de la ley nacional argentina número 26.485, establece la definición de violencia de género, disponiendo que: *“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”*.

A partir de lo esgrimido en la norma citada precedentemente se puede afirmar que existe una relación desigual entre el agresor y su víctima, en la que el primero ejerce de manera arbitraria y potenciada su dominación hacia la segunda. Se puede señalar, además, que generalmente la víctima es una niña, una adolescente o una mujer. Gran parte de la doctrina nacional argentina e internacional destaca que la violencia de género afecta gravemente a las mujeres y a las personas integrantes del movimiento LGTBI+, es decir, a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, entre otros.

Es importante enfatizar que existen diferentes variantes de violencia tales como: física, psicológica, verbal, moral, emocional, sexual, simbólica, económica, obstétrica, etc., siendo cada una de ellas vulneraciones a los derechos humanos inherentes a la condición de persona de la víctima. Los ataques se traducen, de acuerdo a la modalidad o modalidades, ejercida o ejercidas por el agresor en acciones como, por ejemplo: hostigamientos, humillaciones, descalificaciones, degradaciones, insultos, golpes, empujones, discriminaciones, pero también en omisiones como el silencio o la falta de colaboración. Todas estas modalidades provocan daños a las víctimas, inclusive, en algunas circunstancias la pérdida de la vida.

En este orden de ideas y a modo de ejemplo se puede indicar que cuando el agresor ejerce violencia física hacia la mujer algunos de los derechos más afectados es el derecho a la integridad corporal y a la vida, atento a que como es de público y notorio conocimiento las mujeres mueren como consecuencia de los ataques machistas. “... En 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. Esto corresponde a 11 femicidios al día (CEPAL, 2024). Más del 65 % de los femicidios fueron perpetrados por pareja o expareja de la víctima, en 8 de los 10 países que reportan este dato

(CEPAL, 2024) ...”² Otro ejemplo, cuando el agresor ejerce violencia psicológica hacia la mujer una de las facultades más afectadas es el derecho a su la salud mental. De esta manera se podrían enumerar diferentes derechos transgredidos por el hombre misógino de acuerdo a cada variante específica de violencia. Cabe resaltar que siempre que se ejerce violencia hacia la mujer se vulneran sus derechos personalísimos tales como los derechos a su honor y a su la dignidad.

Por otra parte, es pertinente mencionar que la violencia de género se puede llevar adelante en diferentes espacios, tanto públicos como privados. Los más comunes son: intrafamiliares, laborales, educativos, institucionales, en las calles, en los medios de transporte, destacando en los últimos tiempos, la violencia en el ámbito digital.

La violencia en el ámbito digital puede concretarse a través de distintas maneras: ciberacoso, chantaje emocional, doxing, shaming, stalked, happy slapping, hostigamiento digital, entre otras.

La Ley nacional argentina 27.736, llamada “Ley Olimpia” por la activista mexicana Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión de un video íntimo, que se convirtió en un ejemplo de la lucha contra la violencia digital en América Latina al motivar la sanción de normas legales que condenen este delito, incorporó la violencia contra mujeres en entornos digitales, a la Ley nacional argentina 26.485 como una variante de violencia de género.

Es relevante señalar que Olimpia Coral Melo, oriunda de un pueblo pequeño ubicado en el Estado de Puebla, fue víctima de violencia digital atento a que su ex novio, sin su autorización, propagó a través de las redes sociales y difundió mediante páginas virtuales pornográficas un video en el cual se la puede observar desnuda manteniendo relaciones sexuales con aquel (a quien no se lo veía en el video). Como consecuencia de lo relatado Olimpia sintió una vergüenza enorme, entró en un cuadro depresivo e intentó suicidarse en tres oportunidades. Su madre fue quien la sacó de ese estado de tanta angustia y vulnerabilidad, entre tanto enfatizándole que ella no había cometido ningún delito y que la inconducta fue realizada por su ex novio, que ella no tenía por qué avergonzarse. A partir del apoyo incondicional de su progenitora Olimpia salió adelante y pudo comprobar que muchas mujeres se encontraban en una situación similar por lo que formó el “Frente Nacional para la Sororidad” con el objetivo de prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la sufren. En el año 2018 presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Puebla, México un proyecto de ley al que denominó “Reforma” incluyendo la violencia digital, la mediática y la violación a la intimidad sexual. En el proyecto de ley se tipificaba como responsable de la comisión de un delito a quien video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sancionándolo con una pena de prisión de tres a seis años, con más la aplicación de una multa. En el año 2018 el proyecto de ley “Reforma” fue aprobado por el Congreso del Estado de Puebla y con posterioridad en diferentes Estados de México. La historia de Olimpia y sus logros normativos trascendieron fronteras impactando en el ordenamiento jurídico de diferentes países, como en la República Argentina.

Artículo 4° de la ley 27.736, en su primera parte establece: *“Incorpórase como inciso i) del artículo 6° de la ley 26.485, el siguiente texto: i) Violencia digital o telemática: toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar...”*

Es oportuno señalar que en el año 2022 se presentó un proyecto de ley con la finalidad de incorporar la violencia digital como delito en el Código Penal Argentino. “... En este sentido, el proyecto propone la creación de seis nuevos delitos en el marco de la violencia de género. Algunos de ellos incluyen: la sextorsión, la obtención no consentida de material sexual, íntimo o

² <https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2024/12/especial-editorial-16-dias-de-activismo-2024>

de desnudez, y la difusión no consentida de montajes pornográficos realizados con inteligencia artificial. De aprobarse esta ley, no solo se reconocerán estos delitos, sino que además serán penados. Las penas abarcan desde multas económicas hasta años de prisión...”³ El proyecto de ley mencionado en el párrafo anterior complementarí la Ley nacional argentina 27.736.

Es significativo expresar que Belén San Román era una agente de policía, madre de dos niños de una relación anterior a la que mantuvo con su agresor digital. Vivía en la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Su pareja la grababa en situaciones íntimas sin su conocimiento. Con posterioridad el nombrado tuvo conductas extorsivas y coercitivas para con la víctima con la finalidad de obtener beneficios. Le exigía dinero y la amenazaba con compartir los videos e imágenes íntimas de Belén a través de internet si ella no cumplía. También la chantajeaba con enviarle el material que tenía en su poder a sus superiores de la fuerza policial donde ella trabajaba. El agresor decidió viralizar el material íntimo y como consecuencia de su actuar Belén se suicidó el 4 de diciembre de 2020, con tan solo 25 años de edad.

2. Hostigamiento digital hacia las mujeres

El hostigamiento digital es aquel que ocurre en línea. El agresor ejerce violencia hacia las niñas, adolescentes y/o mujeres mediante las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se traduce generalmente en discriminación, acoso, explotación, abuso y/o agresión a través de las redes sociales, correo electrónico y/o aplicaciones como WhatsApp.

Alguna forma concreta de ejercer violencia digital hacia las mujeres es mediante amenazas, agresiones, difamaciones, difusión sin el consentimiento de la víctima de imágenes, fotografías, videos, audios, etc, a través de internet. Las finalidades del agresor generalmente son variadas y dependerán de cada situación en particular. En ocasiones el objetivo es la discriminación, en otras es la humillación. Muchas veces el propósito es la dominación y/o la intromisión en la privacidad de la víctima y hacerla pública.

Las redes sociales adoptan un rol preponderante en el espacio virtual y el agresor puede acceder de manera sencilla para ejercer violencia, en muchas circunstancias creando un perfil falso. A partir de allí logra engañar a sus víctimas.

En la actualidad para acceder a las redes sociales se registran datos personales e información tales como: nombres, apellidos, correo electrónico, número de teléfono - entre otros - los que comúnmente no son verdaderos. Posteriormente se aceptan las condiciones y políticas de privacidad. A partir de allí el agresor puede contactarse con otros usuarios e interactuar con ellos.

Las formas más habituales en las que el agresor comienza a conectar con sus víctimas a través de las redes sociales, en un primer momento, son las siguientes: reaccionando a sus publicaciones, realizando comentarios, escribiendo mensajes privados, compartiendo sus posts, En un segundo momento utiliza publicaciones de la víctima o información, fotos, videos y/o audios que ha obtenido fuera o en las redes para acosar, humillar, denigrar a su víctima, dejándola expuesta ante conocidos y desconocidos, con el objeto de someterla a su control y dominación.

Es evidente como los usuarios de las redes exponen su vida privada, momentos íntimos y datos personales, que luego son utilizados por los agresores en los ámbitos virtuales.

Sumando a lo descripto en este acápite es significativo mencionar que la inteligencia artificial puede lograr contenido audiovisual falso, mediante la creación de material fotográfico, videos o audios apócrifos. Es decir, la inteligencia artificial puede hacer creer, mediante el empleo de la tecnología, que una persona expresó algo que nunca manifestó o mostrar a una persona

³ <https://www.notaalpie.com.ar/2024/04/14/ley-belen-presentaron-un-nuevo-proyecto-que-busca-incorporar-la-violencia-digital-al-codigo-penal/>

en un lugar y/o situación en la que nunca estuvo, creando nuevas formas de abuso y amplificándolo.

En este orden de ideas es relevante decir que el agresor puede difundir a través de internet imágenes, audios y/o videos reales de la víctima sin su consentimiento o puede propagar en línea imágenes, audios y/o videos falsos. Es menester subrayar, además, que todo material divulgado a través de internet se puede replicar de manera infinita, a una gran velocidad, perdiendo la noción de hasta dónde puede llegar ese material y con la enorme dificultad para eliminarlo.

3. Contexto fáctico

La mayoría de las sociedades actuales se encuentran atravesadas por la tecnología en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Casi de manera permanente las personas se conectan mediante dispositivos tales como: teléfonos celulares, computadoras, tablets, notebook, netbook, entre otros. Este contacto con la tecnología a través de los dispositivos se incrementó a partir de la pandemia de Covid-19. Internet y las plataformas virtuales comenzaron a tener un rol protagónico en las comunidades contemporáneas. Tal es así que se acentuó el trabajo en casa “home office”, las reuniones se desarrollan a distancia mediante escenarios digitales y la presencialidad es cada vez menos necesaria para realizar diferentes acciones.

Hasta hace poco tiempo, para efectuar trámites bancarios como por ejemplo la solicitud de préstamos o transferencias de dinero, los clientes de la entidad financiera debían acercarse a la misma y personalmente llevar adelante la gestión pertinente. Actualmente la tarea referida se puede concretar mediante la página digital de la entidad, a través del homebanking. De igual forma hasta hace poco tiempo para adquirir productos, como por ejemplo electrodomésticos, ropa, calzado, alimentos, etc las personas debían acercarse al local comercial para concretar la compra de los mismos. Actualmente la operación se puede realizar por internet, abonar el precio, por ejemplo, mediante tarjeta de crédito o en efectivo cuando el producto llegue a su domicilio.

Las muestras enunciadas en el párrafo anterior exhiben el protagonismo de la era tecnológica en la cotidianeidad y en esta escuadra el crecimiento exponencial del uso de las redes sociales, las que como se ha mencionado con antelación, le brinda al agresor otro medio para ejercer violencia.

4. Indicadores de violencia digital y prevención

El ejercicio de la violencia en línea ha variado desde los orígenes de internet y seguramente la modalidad de la misma se irá transformando en la medida en que la tecnología continúe avanzando. Entonces el agresor probablemente encontrará nuevas plataformas digitales y redes sociales a través de las cuales intentará interactuar con la víctima y cumplir su cometido. En este sentido es importante la prevención, que las niñas, adolescentes y mujeres puedan estar atentas es fundamental para no caer en la trama del agresor.

En este orden de ideas se pueden observar determinados signos y actitudes, los cuales podrían llegar a ser indicadores de futuros comportamientos vinculados a la ciberviolencia de género. Estas señales se presentan en un primer momento de manera invisibilizada, las que, por lo general en una segunda instancia, se van reiterando en cantidad de ocasiones y en gravedad de los sucesos.

Algunos de los signos de violencia digital se manifiestan cuando el agresor mira sin autorización el teléfono móvil de la víctima y/o la acosa mediante la aplicación WhatsApp y/o controla la interacción de la nombrada mediante las redes sociales y/o censura fotos o comentarios que comparte por aquellos medios y/o la obliga a que le comunique las contraseñas de acceso a su correo electrónico y/o a diferentes plataformas y/o le exige que le envíe su

geolocalización y/o la constrañe a que le remita fotografías y/o videos íntimos y/o la persigue y/o la descalifica y/o la humilla, a través de los espacios tecnológicos.

Si la posible víctima de violencia digital se encuentra atenta a las señales y comportamientos del agresor, si protege las cuentas con contraseñas difíciles de predecir y no las comparte; si no proporciona públicamente su geolocalización: si no envía imágenes comprometidas por internet: si no accede a chantajes o a peticiones realizadas a través de las redes sociales; si configura las cuentas de las redes sociales como privadas y bloquea a seguidores de las mismas frente a las primeras inconductas, entre otras, se podrían evitar hostigamientos digitales.

No se debe considerar a la violencia en línea de manera separada a la violencia en el “mundo real” ya que forma parte de las manifestaciones sistemáticas e interconectadas de violencia que las mujeres ya sufrían fuera de internet.

5. Daños reales a las mujeres que padecen violencia en línea.

Es fundamental destacar que las víctimas de violencia en línea se posicionan en un alto grado de vulnerabilidad, debilidad, fragilidad y completamente expuestas frente al agresor.

Las mujeres afectadas muchas veces se sienten culpables y se responsabilizan por algunos de sus comportamientos, considerando que los mismos podrían haber sido los causantes o motivadores de la violencia padecida.

Además de lo señalado es común que sean humilladas públicamente, revictimizadas, castigadas socialmente, descalificadas, discriminadas y/o excluidas. En ocasiones el agresor es un desconocido, en otras, es una persona del entorno de la víctima: pareja, ex pareja, amigo, compañero de trabajo, vecino, etc.

Se ha corroborado que los daños causados por actos en línea no son diferentes a los efectos que produce la violencia fuera de internet. Se ha comprobado, además, que los menoscabos provocados inciden en todos los ámbitos de desarrollo de las mujeres.

El hostigamiento digital hacia las mujeres provoca fundamentalmente daños psicológicos y emocionales. Los primeros son aquellos que afectan principalmente la salud mental de la víctima, mientras que los segundos perturban la integridad afectiva y sentimental de la misma. Muchas niñas, adolescentes y mujeres han decidido alejarse del universo tecnológico, otras se han autocensurado sistemáticamente para evitar nuevas situaciones de violencia. En la mayoría de las mujeres la violencia a través de los medios virtuales ha provocado afectación a su autoestima, privacidad, honor, dignidad, confianza e integridad.

Cabe destacar que la difusión mediante internet de imágenes sexuales y/o videos de idénticas características sin el consentimiento de la víctima, ha causado en la misma, entre otros, estados de dolor de cabeza, náuseas, nerviosismo, inseguridad, frustración, agotamiento, aislamiento, depresión, ansiedad, crisis de pánico, estrés, intentos de suicidios y suicidios.

Se ha observado que las características de ciertas tecnologías hacen que la magnitud del daño de algunos actos de violencia se incremente exponencialmente y se extienda más allá del acto original, como así también su rápida propagación, alcance y permanencia.

Es relevante indicar que las mujeres son juzgadas con mayor dureza que a los hombres por sus actitudes en la vida en general y en el ámbito digital en particular. A partir de lo citado precedentemente en algunas circunstancias son estigmatizadas y tiene que vivir situaciones de humillación y de vergüenza permanente en su entorno social.

Por todo lo señalado en los párrafos anteriores es esencial no culpar a la víctima. La empatía es fundamental, a través de la cual se la puede escuchar, brindarle apoyo y reforzar su autoestima. La escucha activa es una herramienta valiosa ya que permite, entre tanto, conocer detalles de las agresiones que ha padecido, tomar conocimiento si la víctima cuenta con una red de contención que la acompañe en el proceso de fortalecimiento y en la radicación de la denuncia, la que posibilitará la formación de la causa judicial correspondiente.

El rol de la interdisciplina en el camino del fortalecimiento de la víctima es esencial, especialmente la intervención de la psicología, ya que, mediante el tratamiento terapéutico adecuado, la víctima podrá recuperar su estabilidad emocional y/ o psicológica.

6. Estadísticas

Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; el 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual. De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado.

Casi el 60% de mujeres y niñas que usan Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok, han sufrido abusos. Para el 85% de los encuestados el abuso que recibieron online de una pareja o ex pareja fue parte de un patrón de abuso que también experimentaron fuera de online. Casi un tercio de los encuestados (29%) experimentó el uso de software o localizadores gps en su teléfono o computadora por parte de un socio o tercero. Para la mitad (50%) de los encuestados el abuso online experimentado también implicó amenazas directas para ellos o para alguien que conocían. (pág.3, BTR Consulting, 2020).

Las investigaciones en la materia indican que el 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia perpetrada por medio de plataformas digitales, han disminuido notablemente su presencia en línea y/o se autocensuran por temor a que su privacidad se vea vulnerada. La franja etaria más afectada es entre los 18 y 24 años de edad.

Entre el 40 y el 50% de las víctimas conocían a sus agresores en línea, muchas veces eran parejas, ex parejas, miembros de la familia, amigos o colegas. En el 30% de los casos, los agresores habían tenido una relación con la víctima.

“Según la UNESCO, las mujeres con voz pública suelen ser el principal foco de estas agresiones. A nivel global, el 73% de las periodistas reconoce haber sufrido violencia en línea, mientras que en América Latina y el Caribe, según ONU Mujeres y Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, el 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato”.⁴

Entre el 38 por ciento de las mujeres han vivido alguna experiencia de violencia en línea a título personal y el 85 por ciento de las mujeres en línea han sido testigos de violencia digital contra otras.

Los datos registrados en el presente acápite son ejemplificativos y si bien referencian situaciones de violencia digital hacia las niñas, adolescentes y mujeres, no se debe perder de vista que se trata de casos reales, de personas reales.

7. Conclusión

A partir del análisis realizado en el presente trabajo queda claramente demostrado que la violencia de género digital es una realidad que afecta cada día más a las niñas, adolescentes y mujeres. Queda claramente demostrado, también, que la era digital por la que las sociedades se encuentran transitando, protagonizada por las tecnologías de información y comunicación (TIC), facilita el desarrollo de las personas en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo posibilita el ejercicio de violencia del agresor mediante las diferentes plataformas virtuales. El hombre violento encontró un nuevo entorno para expandir sus comportamientos, entre tanto, agresivos, ofensivos, descalificantes, humillantes e injuriosos.

Adicionando a lo mencionado con antelación, es fundamental acentuar que la inteligencia artificial en relación al ejercicio de la ciberviolencia de género constituye una

⁴ <https://argentina.unfpa.org/es/news/la-violencia-digital-necesita-justicia>

herramienta que permite de alguna manera potenciar, profundizar y agudizar no solo la violencia en si misma sino también respecto de los daños causados a las víctimas.

Bibliografía

AN CCOM (2020). Se triplicaron los casos de violencia de género digital. Agencia de noticias, Ciencias de la Comunicación, UBA. anccom.sociales.uba.ar/2020/10/21/se-triplicaron-los-casos-de-violencia-de-genro-digital

BTR Consulting (2020). Violencia de género digital. Business Digital Solutions. btrconsulting.com/BTR_Informe_Violencia_Digital.pdf

Dirección General de Políticas de Género Procuraduría de Investigaciones Administrativas (2020). Herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales. Ministerio Público Fiscal. República Argentina.

OEA, CIM, MESECVI. (2022). Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belem Do Pará. Iniciativa Spot Light.

Peduto, Eduardo. (2019). Violencia contra la mujer en el entorno digital. Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. BA-CSIRT.

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2009). Ley Nacional Argentina Nro. 26.485. Sancionada el 4 de junio de 2009. Promulgada el 24 de junio de 2009.

Honorable Congreso de la Nación Argentina (2023). Ley Nacional Argentina Nro. 27.736. Sancionada el 29 de septiembre de 2023. Promulgada el 23 de octubre de 2023.

<https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2024/12/especial-editorial-16-dias-de-activismo-2024>

<https://www.notaalpie.com.ar/2024/04/14/ley-belen-presentaron-un-nuevo-proyecto-que-busca-incorporar-la-violencia-digital-al-codigo-penal/>

<https://argentina.unfpa.org/es/news/la-violencia-digital-necesita-justicia>

<https://www.unwomen.org/es/articulos/preguntas-frecuentes/abuso-en-linea-impulsado-por-la-ia-como-la-ia-amplifica-la-violencia-contra-las-mujeres-y-que-puede-detenerla>

<https://news.un.org/es/story/2023/03/1519217>

<https://aldiaargentina.microjuris.com/2022/07/13/actualidad-violencia-digital-que-establecen-los-proyectos-conocidos-como-ley-belen-y-ley-olimpia/>